

Impact Factor : 7.705

ISSN : 2395 - 5104

शब्दार्णव **Shabdarnav**

International Peer Reviewed Refereed Journal of Multidisciplinary Research

Year-11

Vol.-22, Part-VI

July-December, 2025

Scientific Research
Educational Research
Technological Research
Literary Research
Behavioral Research

Editor in Chief

DR. RAMKESHWAR TIWARI

Executive Editors

DR. KUMAR MRITUNJAY RAKESH
MR. RAGHWENDRA PANDEY

Published by

SAMNVAY FOUNDATION

Mujaffarpur, Bihar

पारस्करगृह्यसूत्रे उपनयनसंस्कारे सामाजिकमूल्यबोधः

Dr. Saroj Mahananda

Lecturer in sanskrit, Bhima Bhoi College Rairakhhol, Sambalpur

शोधसारः - समाजस्य हितकरणाय निहितस्य आधारभूतत्वं सामाजिकपदेन व्यवहियते। समाजं रक्षतीति सामाजिकः। रक्षति (पा.४.४.३३) इति पाणिनीयसूत्रेण समाजशब्दात् ठक् प्रत्ययः सन् सामाजिकशब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। सामाजिकरेव मूल्यबोधः- सामाजिकमूल्यबोधः। एकस्मिन् सुस्थसमाजेऽवस्थितानां मनुष्याणां श्रुति-स्मृति-नीति-धर्मादिशास्त्रानुमोदिताः सदाचाराः सद्गुणाः सम्यग्व्यवहाराश्च सामाजिकमूल्यबोधनाम्ना व्यवहियन्ते। विविधसंस्काराणामायोजनेन सामाजिकजीवनं चलच्चलं सुखसौहार्दपूर्णञ्च भवति। अस्मिन् मङ्गलकार्यावसरे निमन्त्रितानां जनानां समावेशेन जातीयसंहतेरपि अभिवृद्धिः भवति, या जातीयसंहतिः अखण्डसमृद्धराष्ट्रनिर्माणे मुख्यभूमिकां गृह्णाति। पारस्करगृह्यसूत्रे बौधायनगृह्यसूत्रे वाराहगृह्यसूत्रे च त्रयोदशसंस्काराणाम्, शाङ्ख्यायनगृह्यसूत्रे आपस्तम्बगृह्यसूत्रे गोभिलगृह्यसूत्रे च द्वादशसंस्काराणाम्, आश्वलायनगृह्यसूत्रे खादिरगृह्यसूत्रे जैमिनीयगृह्यसूत्रे च एकादशसंस्काराणाम्, हिरण्यकेशिगृह्यसूत्रे कौशिकगृह्यसूत्रे च दशसंस्काराणाम्, वैखानसगृह्यसूत्रे अष्टादशसंस्काराणाम्, गौतमधर्मसूत्रे चत्वारिंशत् संस्काराणाम् च वर्णना अस्ति। परन्तु प्रायशः धर्मग्रन्थेषु गर्भाधानम्, पुंसवनम्, सीमन्तोन्नयनम्, जातकर्म, नामकरणम्, निष्क्रमणम्, अन्नप्राशनम्, चूडाकरणम्, कर्णवेधः, उपनयनम्, वेदारम्भः, समावर्तनम्, विवाहः, वानप्रस्थः, सन्यासः, अन्त्येष्टिश्चेति षोडशसंस्काराः स्वीकृताः। परन्तु पारस्करगृह्यसूत्रे आचार्यपारस्करेण विवाहगर्भाधानादित्रयोदशसंस्काराः स्वीकृताः। एतेषु उपनयनसंस्कारस्य विशेषमहत्वं वर्तते।

कूटशब्दाः - गृह्यसूत्राणि, संस्कारः, उपनयनसंस्कारः, ब्रह्मचारी, स्नातकः च।

उपक्रमः - आर्यसंस्कृतेः अखण्डज्ञाननिधिः वेदः चतुर्धा विभज्यते। चतुर्षु वेदेषु चत्वारि कल्पसूत्राणि सन्ति। कल्पस्य सूत्रम् - कल्पसूत्रम्। कल्पशास्त्रं सूत्रात्मकशैल्या विरचितत्वात् कल्पशास्त्रस्य रचनाकालः सूत्रयुगः नाम्ना ख्यातः। कल्पशास्त्रमपि अधिकभावेन कल्पसूत्रनाम्ना प्रसिद्धम्। ब्राह्मणकाले यागानामनुष्ठानार्थं बहुलप्रचारप्रसारकारणात्तेषां यागानां यथावज्ज्ञानाय पूर्ण-परिचयप्रदायकग्रन्थानामावश्यकतामनुभूयते स्म। तामेवावश्यकतां परिपूरयितुं कल्पसूत्राणां रचना जाता। श्रौतसूत्र-गृह्यसूत्र-धर्मसूत्र-शुक्लसूत्रभेदेन चतुर्धा विभाजितानि कल्पसूत्राणिसम्पूर्णरूपेण सर्वेषां परमोपकारकाणां व्यक्तिहितसाधकानां वैदिकयागानां श्रौतस्मार्तविधिपूर्वकमनुष्ठानार्थं मार्गनिर्देशेन सह वैदिकसमाजं सुपरिचालयन्ति। श्रौतसूत्राणि ब्राह्मणग्रन्थेषु वर्णितानां श्रौताग्निज्ञानां क्रमबद्धं विवरणं प्रददति। धर्मसूत्राणि समाजे अवस्थितानां प्रत्येकवर्गस्य जनानां कर्तव्यम् विशेषतः राज्ञः कर्तव्यम्, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्राणां कर्तव्यम्, चतुराश्रमेषु निवसतां ब्रह्मचारी-गृहस्थ-वानप्रस्थी-सन्यासिनां कर्तव्यं च ज्ञापयन्ति। गृह्यसूत्राणि मुख्यतः गृहस्थाश्रमे अवस्थितानां गृहस्थैः ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यैः विहितानां महायज्ञ-पाकयज्ञादीनां तथा विवाह-गर्भाधान-पुंसवनादि-षोडशसंस्काराणां सविशदं तथ्यप्रददति। शुक्लसूत्राणि ब्राह्मणग्रन्थेषु वर्णितानां ज्योतिष्टोम-राजसूय-अश्वमेध-वाजपेयादीनां यज्ञानां वेदिनिर्माणप्रकारं विशेषतः प्रतिपादयन्ति। चतुर्णां वेदानामुपरि अनेकानि गृह्यसूत्राणि वर्तन्ते। तेषु कल्पसूत्रेषु यजुर्वेदान्तर्गतं शुक्लयजुर्वेदीयगृह्यसूत्रमस्ति पारस्करगृह्यसूत्रम्। पारस्करगृह्यसूत्रस्य रचयिता भवति आचार्यः पारस्करः। परम्परानुसारं कात्यायनः हि पारस्करः आसीदिति कथ्यते। सः विशिष्टवैद्याकरणस्य अष्टाध्यायीग्रन्थ- प्रणेताः महर्षिपाणिनेः पूर्ववर्ती आसीत्। यतो हि महर्षिपाणिनिना पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् (अ.६.१.१५७) इति सूत्रे पारस्करस्य नामोल्लेखः कृतः। अस्मात् ज्ञायते यत् पारस्करः पाणिनेः पूर्ववर्तीः आसीत्।

पारस्करगृह्यसूत्रं शुक्लयजुर्वेदस्य एकमेव गृह्यसूत्रं भवति। पारस्करगृह्यसूत्रमिदमुभयं काण्व-माध्यन्दिनशाखाभ्यां सह सम्बन्धम्। पारस्करगृह्यसूत्रं सकलेषु गृह्यसूत्रेषु अधिकलोकप्रियं प्रसिद्धञ्च भवति। पारस्करगृह्यसूत्रे त्रयोदशसंस्काराणां वर्णना दृश्यते - १. विवाहः, २. गर्भाधानम्, ३. पुंसवनम्, ४. सीमन्तोन्नयनम्, ५. जातकर्म, ६. नामकरणम्, ७. निष्क्रमणम्, ८. अन्नप्राशनम्, ९. चूडाकरणम्, १०. उपनयनम्, ११. केशान्तः, १२. समावर्तनम्, १३. अन्त्येष्टिः। संसारे मानवेषु प्रकृतमानविकतां प्रतिष्ठापयितुं संस्काराणां योगदानम् अतुलनीयम्।

१. संस्काराणामावश्यकता - सम्यक् कारः संस्कारः। संस्कृतभाषायां सम् उपसर्गपूर्वकात्कुञ्-करणे इति धातोः घञ् प्रत्यययोगेन संस्कारशब्दः निष्पद्यते। संस्कारो नाम स भवति यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य- इति शबरः, शाबरभाष्यम्।^२ संस्कारो हि नाम गुणाधानेन वा दोषापनयनेन - इति शाङ्करभाष्यम्।^३ योग्यतां चादधानाः क्रियाः संस्कारा इत्युच्यन्ते - इति तन्त्रवार्तिकम्।^४ संस्कारैः संस्कृतास्ते - इति च महाभारते व्यासोक्तिः।^५ संस्कारः सर्वेषां कृते आवश्यकः, सः स्त्रीजनः भवतु

अथवा पुरुषः भवतु । तथा चोक्तं राजशेखरेण-संस्कारो ह्यात्मनि समवैति । न स्त्रैण पौरुषं वा विभागमपेक्षते⁶ कस्मिन् वस्तुनि व्यक्तौ वा गुणानामाधानमेव संस्कारः। येन जीवनस्य सर्वाङ्गीणविकाशः सम्भवति। संस्कारः सत्कर्मणः बीजसदृशः। संस्कारेण मनुष्यः संस्कृतो शुद्धाचरणयुक्तः वा भवति। संस्काराः मनुष्यस्य मातुर्गर्भादारभ्य मृत्युं यावत् प्रवर्तन्ते। संस्काराणां परिपालनेन मनुष्यमनसि पवित्रभावना उदेति। संस्काराणां विधिपूर्वकमनुष्ठानं वैदिककालादारभ्य अद्यावध्यपि क्रियते। संस्कारैः मानवजीवनसुन्दरं सुशृङ्खलितं च भवति। यथामध्ये मध्ये संस्कारेण द्रव्यस्य सुन्दरता अक्षुण्णा सन्ती अनुदिनं वर्धते। तथैव गर्भाधानादारभ्य अन्त्येष्टिं यावत् क्रियमाणैः संस्कारैः संस्कारयुक्तः मनुष्यः निष्कलङ्कः सन् सदाचारसम्पन्नः भूत्वा मर्त्यपृष्ठे अनुदिनं परिशोभते। स्मार्तकर्मभिः श्रोतकर्मभिश्च मानवानां शरीरमनबुद्ध्यात्मानः संस्करोतीति संस्कारः। संस्कारमाध्यमेन दोषापनयनं भवति, सद्गुणानामभिवृद्धिः भवति, अतिशयाधानञ्च भवति। मनुष्याणां रक्तवीर्यगर्भजन्मकुलादिजन्यदोषानाम् अपनयनं संस्कारैः सम्भाव्यते। संस्कारैः दोषाणां निराकरणपुरःसरं संस्कारक्रियमाणे मानवे गुणसन्निवेशः क्रियते। यथा क्षेत्रेषु उत्पन्न धान्येभ्यः तृणतृषादिदोषानाम् उपनयनं कृत्वा धान्यस्य संस्कारं कृत्वा भक्षणयोग्यं क्रियते, तथैव संस्कारक्रियमाणानां मानवानां विवाह-गर्भाधान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-जातकर्म-नामकरण-अन्नप्राशन-चूडाकरण-उपनयनादिभिः संस्कारैः गर्भादिदोषान् दूरीकृत्य तान् समाजे प्रतिष्ठितं सार्थकं निर्दोषजीवनयीपनञ्च कर्तुं सर्वविधः प्रयासः क्रियते। अपि च संस्कारैः संस्कारक्रियमाणेषु मानवेषु दिव्यव्यक्तित्वस्य असीमपराक्रमस्य निष्कलङ्कचरित्रस्य सर्वकर्मदक्षतायाः च परिप्रकाशः भवति। अखण्डविश्वासः क्रियते। संस्कारेभ्यः जाताः इमाः सकारात्मिकाः चिन्ताधाराः एकस्य सुस्थसमाजस्य गठने परमसहायिकाः भवन्ति ।

उत्तमानवीयगुणानां विकासाय संस्काराणां भूमिका युगे युगे विद्यते मनुष्यः जातमात्रेण स्वयं सम्पूर्णः न भवति। विविधसंस्काराणां बलेनैव मनुष्यः जीवने परिपूर्णतामनुभवति । अतः श्रुति-स्मृत्युक्तसंस्काराणां परिपालनं सर्वदा सर्वथा अनिर्वार्यम्। संस्कारैः संस्कारितः मानवः स्वजीवने अमङ्गलं दूरीकृत्य सुमङ्गलं प्राप्य सफलजीवनं यापयति। संस्कारेषु भूत-प्रेत-पिशाचदीनामङ्गलजनकानां निराकरणाय बहुविधास्तुतिरनुष्ठीयते, देवतानां सन्तुष्टिविधानेन जीवनेऽभीष्टं सुखं प्राप्यते, ज्येष्ठजनसकाशात् शुभाशीर्वादश्चापि लभ्यते ।

२. उपनयनसंस्कारः - पारस्करगृह्यसूत्रानुसारं गर्भाद् अष्टमवर्षे ब्राह्मणबालकस्य, एकादशवर्षे क्षत्रिय- बालकस्य, द्वादशवर्षे वैश्यबालकस्य उपनयनसंस्कारः क्रियते । तथा हि- **अष्टवर्षं ब्राह्मणमुनयेत्। गर्भाष्टमे वा। एकादशवर्षं राजन्यम् । द्वादशवर्षं वैश्यम्**⁷ अथवा सर्वेषां ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानाम् उपनयनसंस्कारः स्वकुलाचारानुसारं स्वसुविधानुसारं स्वमङ्गलानुरूपं च कर्तुं शक्यते⁸ उप-उपसर्गपूर्वकात् नीधातोः ल्युट्-प्रत्यययोगेन उपनयनशब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। उपनयनसंस्कारस्यार्थः गुरोः समीपनयनम्। उपनयनान्तरं बालकः ब्रह्मचारीति उच्यते। ब्रह्मचारीबालकस्य पिता त्रीन् ब्राह्मणान् उपनयनसंस्कारयुक्तं स्वपुत्रं ब्रह्मचारीबालकञ्च भोजयित्वा मुण्डितशिरसं सुवस्त्रालंकृतं ब्रह्मचारीबालकं आचार्यसमीपमानयति⁹ ब्रह्मचारीबालकम् आचार्यसमीपं पितुः अभावे पितामहः, पितुः भ्राता, ज्ञातयः, गोत्रजाः, अग्रजाश्च आनयन्ति¹⁰ तदनन्तरम् आचार्यः अग्नेः पश्चात् स्वस्य च दक्षिणतः ब्रह्मचारीबालकमवस्थाप्य ब्रह्मचर्यमागामिति ब्रूहि इत्येवं वाचयति, ततो ब्रह्मचारीबालकः प्राङ्मुखः तिष्ठन्नेव ब्रह्मचर्यमागाम् ब्रह्मचार्यसानीति च वदति ।¹¹

संस्कारेऽस्मिन् ब्रह्मचारी वस्त्रधारणं मेखलाधारणं यज्ञोपवीतधारणं दण्डग्रहणं अञ्जलौ जलपूरणं सूर्यदर्शनं हृदयात्मभनञ्च करोति, ततः आचार्येण पृष्ठे स्वनाम कथयति ।¹² ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानां ब्रह्मचारिणां यथासंख्यं शाणक्षौमाविकानि वस्त्राणि परिधेयानि भवन्ति।¹³ ब्राह्मणब्रह्मचारी मौञ्जीमेखलाधारणं करोति। क्षत्रियब्रह्मचारी धनुर्ज्यामेखला- धारणं करोति। वैश्यब्रह्मचारी मौर्वीमेखलाधारणं करोति। एतेषामभावे ब्राह्मणक्षत्रियवैश्याः क्रमशः कुशाशमन्तकबल्वजानां मेखलानां धारणं कुर्वन्ति।¹⁴ ब्राह्मणब्रह्मचारी पालाशदण्डधारणं करोति। क्षत्रियब्रह्मचारी बैल्वदण्डधारणं करोति। वैश्यब्रह्मचारी औदुम्बरदण्डधारणं करोति। अथवा सर्वे ब्राह्मणक्षत्रियवैश्याः सर्वेषां पालाश-बैल्व-औदुम्बरदण्डधारणं कर्तुं शक्नुवन्ति।¹⁵ अथानन्तरम् आचार्यः एनं कुमारं भूतेभ्यः प्रजापतिप्रभृतिभ्यः परिरक्षितुं प्रयच्छति।¹⁶ एवं वस्त्रदानादिभिः आचार्येण संस्कृतः ब्रह्मचारीबालकः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा अग्नेराचार्यस्य उत्तरतः उपविशति। ततः आचार्यः ब्रह्मचारीबालकाय सावित्रीमन्त्रोपदेशं ददाति। आचार्येण ब्रह्मचारीबालकाय उपनयनादारभ्य पूर्णं वर्षं, षणमासे, चतुर्विंशत्यहे, द्वादशदिवसे, षष्ठदिवसे, तृतीयदिवसे वा सावित्रीमन्त्रः उपदिश्यते।¹⁷ ततः आचार्यः शिष्यमग्निप्रदक्षिणं कर्तुं प्रत्यहं समिदाधानार्थं चादिशेत्।¹⁸ ततः पश्चात् ब्रह्मचारी अप्रत्याख्यायिन्यः तिस्रः षड् द्वादश वा स्त्रियः भिक्षाचरणं करोति।¹⁹ ब्राह्मणब्रह्मचारीबालकः भवति भिक्षां देहि इत्युक्त्वा भिक्षाचरणं कुर्यात्। क्षत्रियब्रह्मचारीबालकः भिक्षां भवति देहि इत्युक्त्वा भिक्षाचरणं कुर्यात्। वैश्यब्रह्मचारीबालकः भिक्षां देहि भवति इत्युक्त्वा भिक्षाचरणं कुर्यात्।²⁰ ब्रह्मचारी बालकोऽपि स्नातकनाम्ना अभिधीयते। पारस्करगृह्यसूत्रानुसारं स्नातकः त्रिविधः- १. विद्यास्नातकः, २. व्रतस्नातकः, ३. विद्याव्रतस्नातकः। यः

ब्रह्मचारी वेदस्य मन्त्रब्राह्मणात्मिकां शाखां पाठतः अर्थतश्च समाप्य ब्रह्मचर्यकालमसमाप्य समावर्तते, स विद्यास्नातको भवति । यः ब्रह्मचारी द्वादशवार्षिकादिरूपं व्रतं वेदस्य एकां शाखाम् असमाप्य समावर्तते, स व्रतस्नातको भवति । यः ब्रह्मचारी उभयं समाप्य समावर्तते, स विद्याव्रतस्नातको भवति ।²¹

पारस्करेण सर्वेषां वर्णानामुपनयनस्य परमावधिः अपि निर्द्धारितः। अर्वाक् षोडशाद् वर्षाद् ब्राह्मणस्य अनतीतः एव उपनयनकालः। अर्वाक् द्वाविंशाद् वर्षाद् क्षत्रियस्य अनतीतः एव उपनयनकालः। अर्वाक् चतुर्विंशाद् वर्षाद् वैश्यस्य अनतीतः एव उपनयनकालः। अस्मिन् निर्दिष्टे काले एते वर्णाः उपनीताः न भवेयुश्चेत् तर्हि ते पतितसावित्रीका स्युः।²² उपनयनसंस्काररहितस्य जनस्य वेदाध्ययने यज्ञकार्ये सर्वेषु शुभकार्येषु च अधिकारः न वर्तते। परन्तु एते पतितसावित्रीकाः ब्राह्मणस्तोमयज्ञस्य अनुष्ठानपूर्वकं प्रायश्चित्तकरणेन उपनयनादिसंस्कारयोग्याः भवितुमर्हन्ति ।

३. उपनयनसंस्कारे सामाजिकमूल्यबोधः - याज्ञवल्क्यानुसारं वेदाध्ययनाय उपनयनसंस्कारः नितरामपेक्षते । यथा-

उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत् ॥²³

आपस्तम्ब-भरद्वाजादयः वेदविद्याजिज्ञासूनां कृते उपनयनसंस्कारस्यावश्यकतां स्वीकुर्वन्ति। यथा- 'उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतितः संस्कार इति'।²⁴ विधिपूर्वकं संस्कारस्यास्य पालनेन ब्रह्मणत्वप्राप्तिर्जायते इति महर्षिः अङ्गिरा स्वमतमुपस्थापयति।²⁵

वैदिकयुगे उपनयनसंस्कारस्यावश्यकता केवलं सुसंस्कृतानां तथा शिक्षाजिज्ञासूनां कृते आसीत् । परन्तु उपनिषत्काले शिक्षायाः व्यापकप्रचारप्रसाराय उपनयनमनिर्वार्यमभवत् । संस्कारेणानेन विविधफलप्राप्तिर्जायतेति प्रतिपादितं शास्त्रकारैः । तद्यथा-

माधे मासि महाधनो धनपतिः प्रजायुतः फाल्गुने

मेधावी भवति व्रतोपनयने चैत्रे च वेदान्वितः ।

वैशाखे निखिलोपभोगसहितो ज्येष्ठे वशिष्ठो बुधस्त्वाष्

स्त्वाषाढे सुमहाविपक्षविजयी ख्यातो महापण्डितः ॥²⁶

उपनयनसंस्कारे मृगचर्मधारणं भवति । येन ब्रह्मचारिणः सद्गुणानां विकासो जायते । त्रिगुणवेष्टितैः मेखलासूत्रैः ब्रह्मचारी त्रिभिरेव वेदैरावृतो भवतीति प्रतीयते। यथा- वेदत्रयेणावृतोऽहमिति मन्येत स द्विजः।²⁷ उपवीतस्य सूत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमसां गुणानां प्रतीकमस्ति। देव-ऋषि-पितृ-ऋणेभ्यः मुक्त्यर्थमप्यत्र सूचना प्राप्यते। किञ्च ग्रन्थित्रयं ब्रह्मा-विष्णु-रुद्राणां देवानां प्रतीकं भवति । अत्र दण्डधारणेन विद्याग्रहणाय सुदीर्घमार्गस्य यात्रा करणीयेति भावना ब्रह्मचारिणः मनसि जायते। वेदानां रक्षार्थमपि दण्डोऽयं प्रहरीत्वेन विचार्यते। अस्मिन्नवसरे सावित्रीमन्त्रप्रदानेन द्वितीयजन्मनः सूचना प्राप्यते । तेन सुसंस्कृतः बालः वेदाध्ययनेऽधिकारमर्जयति। पारस्कराचार्येण ब्रह्मचारिणां कृते केचन नियमाः उल्लिखिताः, सामाजिकमूल्यबोधसम्पन्नाः ये नियमाः उत्तमगृहस्थनिर्माणे ब्रह्मचारिणां विशेषसहायकाः भवन्ति। ते नियमाः भवन्ति- १. ब्रह्मचारी अधःशायी अक्षारलवणाशी स्यात्। २. ब्रह्मचारी प्रतिदिनं दण्डधारणं अग्निपरिचरणं गुरुशुश्रूषां, भिक्षाचरणञ्च कुर्यात्। ३. ब्रह्मचारी मद्यमांससेवनं नदीजलेषु क्रीडाकरणं खट्वादौ उच्चासने उपवेशनं स्त्रीगमनम् असत्यभाषणम् अदत्तादानञ्च वर्जयेत्।²⁸ ४. आचार्येण आहूतः ऊर्द्धो भूत्वा ब्रह्मचारी प्रतिवचनं दद्यात्। यदि शयानं ब्रह्मचारिणम् आचार्यः आह्वयति, तर्हि उपविष्टः सन् ब्रह्मचारी प्रतिवचनं दद्यात्। यदि आसीनं ब्रह्मचारिणम् आचार्यः आह्वयति, तर्हि उत्थितः सन् ब्रह्मचारी प्रतिवचनं दद्यात्। यदि उत्तिष्ठं ब्रह्मचारिणम् आचार्यः आह्वयति, तर्हि गुरुमभिमुखं गच्छन् ब्रह्मचारी प्रतिवचनं दद्यात्। यदि गुरुमभिमुखमागच्छन्तं ब्रह्मचारिणं आचार्यः आह्वयति, तर्हि गुरुमभिमुखं धावन् सन् ब्रह्मचारी प्रतिवचनं दद्यात्। एवंभूतः ब्रह्मचारी अत्रैव मर्त्यलोके तिष्ठन् स्वर्गलोके वसति। तथाभूतस्य स्नातकस्य ब्रह्मचारिणः कीर्तिः लोके प्रसरति।²⁹ अनेन उपनयनसंस्कारेण बालकः वेदादिविद्याध्ययनाय ब्रह्मचर्याश्रमे प्रविशति। अस्मिन् ब्रह्मचर्याश्रमे एव बालकः वेदाध्ययनेन सह आचार्यात् आदर्शजीवनयापनाय श्रेष्ठगृहस्थनिमित्ताय च सदाचारादिसर्वप्रकारकसमाजोपकारकारकज्ञानं लभते।

उपसंहारः - संस्काराः मुख्यतः गृह्यसूत्रस्य विषयाः भवन्ति। गर्भाधानादारभ्य मरणं यावत् सम्पादितेन संस्कारविधिना पुरुषस्य शारीरिकी मानसिकी शुद्धिश्च जायते। जन्मना जन्तुः भवति। संस्कारेण मनुष्यः मनुष्यत्वं प्राप्नोति । संस्कारैः मनुष्यस्य हृदये सामाजिकदायित्वबोधः उदेति। संस्कारैः व्यक्तेः नैतिकविकाशः भवति। एते संस्काराः भारतीयसमाजे मान्यताप्राप्ताः सन्ति। सर्वे संस्काराः मनुष्यान् संस्कृतकरणेन सह शारीरिकरूपेण, मानसिकतया, सामाजिकतया च परिपक्वंकुर्वन्ति अभ्युदयाय च प्रेरयन्ति । एतेषु संस्कारेषु प्रयुक्ताः शुभाशंसामूलकाः मन्त्राः मानवानां हृदये सकारात्मिकां चिन्ताधारां जनयन्ति । याः चिन्ताधाराः समाजस्य कृते अशेषोपकारसाधिकाः भवन्ति । उपनयनसंस्कारादनन्तरं ब्रह्मचारी बालकः वेदानामध्ययनं करोति स्म । तस्मात् कारणात् सम्भवतः पारस्करः वेदारम्भसंस्कारम् उपनयनसंस्कारस्यान्तर्भुक्तं कृतवान् ।

संदर्भ -

1. रामकृष्णशर्मासम्पादितं पारस्करगृह्यसूत्रम्, पृ.-११
2. जै.सू.-३.१.३
3. वे.सू.-१.१.४
4. तन्त्र. वा., पृ.-१०७८
5. म.भा. आदिपर्वणि १०८.१८
6. काव्यमीमांसा
7. पा.गृ.सू. - २.२.१-४
8. पा.गृ.सू. - २.२.५
9. पा.गृ.सू. - २.२.६-७
10. पा.गृ.सू. - २.२.१ गदाधरभाष्यम्
11. पा.गृ.सू. - २.२.८-९
12. पा.गृ.सू. - २.२.१०-२१
13. पा.गृ.सू. - २.५.१६-२०
14. पा.गृ.सू. - २.५.२१-२४
15. पा.गृ.सू. - २.५.२५-२८
16. पा.गृ.सू. - २.२.२३
17. पा.गृ.सू. - २.३.६
18. पा.गृ.सू. - २.४.१-६
19. पा.गृ.सू. - २.५.५-७
20. पा.गृ.सू. - २.५.२-४
21. पा.गृ.सू. - २.५.३२-३५
22. पा.गृ.सू. - २.५.३७-४०
23. याज्ञ.स्मृ. १/१५
24. आप.ध.सू.-१
25. वी.मि.सं.प्र. भा-१, पृ- १३७
26. राजमार्तण्डः, वी.मि.सं.प्र. भा-१, पृ- ३५४
27. वी.मि.सं.प्र. भा-१, पृ- ४३२
28. पा.गृ.सू. - २.५.१०-१२
29. पा.गृ.सू. - २.५.२८-३१

सहायकग्रन्थसूची

1. काणे,पी० वी०,धर्मशास्त्र का इतिहास (प्रथमभाग),हिन्दीसंस्थानम्, उत्तरप्रदेशः, १९९२
2. त्रिपाठी, ब्रह्मानन्दः, पारस्करगृह्यसूत्रम्, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी, २०१०
3. पाण्डेयः, ओम् प्रकाशः, पारस्करगृह्यसूत्रम्, चौखम्बा अमरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी, प्रथमसंस्करणम्- १९८०
4. पाण्डेयः, राजबली, हिन्दूसंस्कारः, चौखम्बाविद्याभवनम्, वाराणसी, २०११
5. मालवीयः, सुधाकर (सं.), पारस्करगृह्यसूत्रम्, चौखम्बाप्रकाशनम्, वाराणसी, २०१४
6. मिश्रः, जगदीशचन्द्रः, वैदिकवाङ्मयस्येतिहासः, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी, २००९
7. मिश्रः, शङ्करकुमारः, षोडशसंस्कारविमर्शः, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी,
8. मिश्रशर्मा, कुलमणिः, पारस्करगृह्यसूत्रम्, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्व- विद्यालयः) श्रीसदाशिवपरिसरः, पुरी, प्रथमसंस्करणम्-१९८१

